

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ

заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 378.014.25

Ахмедов М.М.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
PhD

E-mail: akhmedov.mm@mail.ru

Саиджонов Ш.С.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
Студент

E-mail: shaxriyor108@gmail.com

**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В УЗБЕКИСТАН**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16572960>**АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена вопросам развития высшего образования в Узбекистане и его интернационализации в рамках стратегии «Узбекистан – 2030». Рассматриваются позиции страны в рейтинге QS, миграция студентов, сравнение систем образования США и СНГ, а также причины роста числа иностранных студентов. Приведены рекомендации по повышению привлекательности вузов Узбекистана для международных абитуриентов, включая продвижение бренда, англоязычные ресурсы и международное сотрудничество.

Ключевые слова: QS World University Rankings, академическая мобильность, образовательная миграция, рейтинг вузов, реформы, стратегия «Узбекистан – 2030».

Akhmedov M. M.Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent
PhD in Technical Sciences**Saidjonov Sh. S.**Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent. Student**ANALYSIS OF FACTORS ATTRACTING INTERNATIONAL STUDENTS TO
UZBEKISTAN****ABSTRACT**

The article focuses on the development of higher education in Uzbekistan and its internationalization within the framework of the "Uzbekistan – 2030" strategy. It examines the country's position in the QS rankings, student migration, comparisons of the education systems of the USA and CIS countries, and the reasons for the growing number of international students. The article

provides recommendations to enhance the attractiveness of Uzbek universities, including brand promotion, English-language resources, and international cooperation.

Keywords: QS World University Rankings, academic mobility, educational migration, university rankings, reforms, Uzbekistan – 2030 strategy.

Ahmedov M. M.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining
Toshkent shahridagi filiali, PhD

Saidjonov Sh. S.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali. Talaba

O‘ZBEKISTONGA XALQARO TALABALARNI JALB QILISH OMILLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqola O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimi rivojlanishi va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida uning xalqaro darajaga chiqishini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda mamlakatning QS reytingidagi o‘rni, talabalar migratsiyasi, AQSh va MDH davlatlari ta‘lim tizimlari taqqoslanadi hamda xorijiy talabalar sonining oshishiga sabab bo‘lgan omillar yoritiladi. Xalqaro abituriyentlar uchun O‘zbekiston oliygohlarining jozibadorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan, jumladan, ta‘lim brendini ilgari surish, ingliz tilidagi axborot manbalarini yaratish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish zarurligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, oliy ta‘lim, QS World University Rankings, xalqaro talabalar, akademik mobillik, ta‘lim migratsiyasi, universitetlar reytingi, ta‘lim islohotlari, internatsionallashuv, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.

Введение

Тема образования всегда играла важную роль во всём мире, особенно в развивающейся стране Узбекистан. Это связано со стратегией «Узбекистан – 2030», в которой реформирование системы образования определено как одно из приоритетных направлений. В государственной программе на текущий год также обозначен широкий круг задач, направленных на улучшение условий в школах и воспитание образованного молодого поколения. Ведь «будущее — в руках молодёжи». Руководствуясь этим девизом, почти все страны мира уделяют особое внимание развитию образовательных учреждений, оснащая их новейшим оборудованием и внедряя передовые технологии для качественного обучения школьников, абитуриентов и студентов.

Анализ данных

За основу анализа был взят источник QS World University Rankings — один из самых известных и авторитетных рейтингов университетов в мире. Он ежегодно публикуется компанией Quacquarelli Symonds (QS) и предоставляет информацию о ведущих вузах на глобальном уровне.

Основные цели данного рейтинга включают:

1. Оценку качества образования и научных исследований;
2. Сравнение университетов на международной арене;
3. Помощь студентам в выборе учебного заведения;
4. Поддержку вузов в улучшении их академических и исследовательских показателей [1].

Таблица 1
Рейтинг университетов мира по QS за 2025 год*

№	Рейтинг университетов мира по QS	Общая оценка
1	Массачусетский технологический институт (MIT)	100
2	Имперский колледж Лондона	98,5
3	Оксфордский университет	96,9
4	Гарвардский университет	96,8
5	Кембриджский университет	96,7
6	Стэнфордский университет	96,1
7	Швейцарская высшая техническая школа Цюриха	93,9
8	Национальный университет Сингапура (НУС)	93,7
9	ЛХЛ	91,6
10	Калифорнийский технологический институт (Калтех)	90,9

*Составлен автором на основе данных источника [2].

В топ-10 рейтинга QS World University Rankings входят четыре вуза из США, четыре — из Великобритании, по одному — из Швейцарии и Сингапура. Добиться столь высоких результатов университеты не могут всего за несколько лет — на это уходят десятилетия и даже столетия развития. Например, Массачусетский технологический институт был основан в 1861 году, а Гарвардский университет — ещё в 1636 году.

Академическая репутация (40%): оценивается на основе опросов преподавателей и исследователей по всему миру. Этот критерий является одним из самых важных, так как он отражает мнение академического сообщества о качестве преподавания и исследований в университете.

Репутация среди работодателей (10%): оценивается на основе опросов работодателей, которые оценивают выпускников университетов. Этот критерий помогает понять, насколько выпускники университета востребованы на рынке труда и насколько они подготовлены к профессиональной деятельности.

Соотношение преподавателей и студентов (20%): оценивается количество преподавателей на одного студента. Этот критерий важен, так как он отражает доступность преподавателей для студентов и качество преподавания.

Цитируемость научных публикаций (20%): оценивается на основе данных из Scopus, крупнейшей базы данных научных публикаций. Этот критерий показывает, насколько активно университет участвует в научных исследованиях и насколько его работы влияют на развитие науки.

Международное сообщество студентов (5%): оценивается доля иностранных студентов в университете. Этот критерий важен для оценки международной привлекательности университета и его способности привлекать студентов из разных стран.

Международное сообщество преподавателей (5%): оценивается доля иностранных преподавателей в университете. Этот критерий помогает оценить международное сотрудничество и обмен опытом в университете.

Рисунок 1. Основные критерии оценки ВУЗов по QS

На рисунке 1 представлены основные критерии оценки деятельности высших учебных заведений, на основе которых формируется рейтинг вузов. Каждый из этих критериев играет

важную роль в общей оценке университета и помогает создать более полное представление о его сильных и слабых сторонах. Важно отметить, что методология QS World University Rankings постоянно обновляется и совершенствуется, чтобы учитывать новые тенденции и вызовы

в области высшего образования.

QS World University является важнейшей программой, которое оценивает ВУЗы всего мира предоставляя шансы студентам выбрать подходящий университет. 2 марта 2025 года престижное международное агентство QS объявило результаты рейтинга лучших университетов мира

по предметам QS World University Rankings by subject 2025. В этом рейтинге оценивались 1756 университетов из 101 страны мира по 55 дисциплинам. В рейтинге 2025 года 5 высших учебных заведений Узбекистана вошли в список «Топ-1000 вузов» по 8 специальностям. Этот результат для Узбекистана является самым высоким результатом в истории страны, по сравнению

с прошлым годом количество университетов увеличилось на 2, а количество факультетов – на 4 [3].

Рейтинг QS, несомненно, влияет на привлечение студентов из зарубежных стран. Молодёжь стремится поступить в эти высшие учебные заведения для дальнейшего роста карьеры. ВУЗы топ рейтинга QS предоставляют свои знания в первую очередь для освоения профессий, а потом уже финансовой независимости. В ходе работы были анализированы основные отличия образовательного процесса вузов в США и стран СНГ (см. рисунок 2).

США	СНГ
<p>В США поступление происходит сразу в университет, без привязки к какой-либо специализации. Студент может определиться с выбором предметов уже после зачисления. Первые два года бакалавриата посвящены изучению общих предметов.</p> <p>Американские студенты обладают большей свободой в формировании индивидуального учебного плана, включающего обязательные и выборные курсы.</p>	<p>В страны СНГ абитуриент подает документы на конкретный факультет и в дальнейшем проходит обучение по выбранной специальности. Сменить факультет достаточно сложно.</p> <p>В ВУЗах СНГ существуют утвержденные учебные планы с фиксированным набором дисциплин.</p>

*Составлен автором на основе данных источника [4].

Рисунок 2. Отличие образование между США и странами СНГ

Результаты сравнительного анализа показывают, что несмотря на общие цели, системы высшего образования в странах СНГ и США отличаются принципами организации учебного процесса. Абитуриенту важно учитывать эти различия при планировании своего образовательного пути.

Каждая система имеет свои преимущества: вузы стран СНГ славятся сильной фундаментальной подготовкой, а американские – практической ориентированностью. Выбор между ними зависит от индивидуальных целей и предпочтений абитуриента.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, на 1 января 2023 года количество студентов из Узбекистана, которые обучаются за границей составляло 150,5 тысяч человек. С января по сентябрь 2024 года на обучение за границу выехало 30,4 тысячи граждан Узбекистана (см. рисунок 3). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3,2 %, увеличившись на 952 человека [5].

По странам дальнего зарубежья граждане Узбекистана, уехавшие на учебу, распределились следующим образом: в Великобритании учится 693 узбекистанца, в Китае – 672, в США – 486 и в ОАЭ – 295 студентов. В остальных странах мира проходит обучение 1292 узбекистанца.

*Составлен автором на основе данных источника [6].

Рисунок 3. Информация о студентах, выехавших из Узбекистана за границу за период январь-сентябрь 2024 года

По данным рисунка 3 можно заметить, что наибольший удельный вес приходится на Таджикистан. Хотя эта страна по индексу уровня образования в 2024 году занимала лишь 59-е место, тогда как Узбекистан входил в топ-50, заняв 44-е место. Причина, скорее всего, заключается не в самих студентах, а в особенностях образовательной системы страны.

В Узбекистане ежегодно около миллиона абитуриентов подают заявления на поступление в вузы. Однако 191 университет страны может принять лишь 126 714 студентов на дневное отделение бакалавриата, из которых 34 860 обучаются на основе государственных грантов, а 91 854 — по контракту. Это создаёт высокий конкурс и ограниченные возможности для поступления,

что напрямую влияет на образовательную статистику и мотивацию студентов. В результате многие из них вынуждены рассматривать обучение за рубежом как альтернативу [7].

Главной причиной, по которой студенты из Узбекистана выезжают за границу для получения образования, является стремление к более высокому качеству образовательных услуг и к перспективе трудоустройства с более высокой заработной платой. Во многих случаях выпускники, получившие образование за рубежом, остаются там и для дальнейшей профессиональной самореализации.

Для государства такая тенденция носит двойственный характер. С одной стороны, это может привести к оттоку квалифицированных специалистов, а с другой — приносит определённую экономическую выгоду: граждане, работающие за границей, часто совершают денежные переводы своим семьям на родину, тем самым внося вклад в экономику страны. Согласно обзору Центрального банка, в 2024 году объём денежных переводов в Узбекистан составил

14,8 миллиарда долларов, что на 23% больше по сравнению с 2023 годом, когда было переведено 11,4 миллиарда долларов.

Наибольшее количество иностранных студентов обучается в Соединённых Штатах Америки. Это объясняется высоким уровнем системы высшего образования, наличием большого числа транснациональных корпораций, предоставляющих широкий спектр карьерных возможностей, а также общей привлекательностью страны. Кроме того, США занимает третье место в мире по количеству туристических визитов — в среднем страну ежегодно посещают около 66 миллионов человек, что дополнительно укрепляет её международный имидж и делает её особенно привлекательной для иностранных студентов. В учебном году 2023/2024 число иностранных студентов, обучающихся в вузах Узбекистана достигло 10,8 тысячи человек. Для сравнения, в 2022/2023 учебном году в Узбекистане обучалось 5 тысяч иностранных граждан, а в 2018/2019 году — 2,7 тысячи человек.

*Составлен автором на основе данных источника [8].

Рисунок 4.

Информация о студентах, приехавших из зарубежных стран для обучения Узбекистане за 2024 год

Большинство иностранных студентов в Узбекистане составляют граждане Индии. В ходе исследования были выявлены причины такой тенденции. Анализ этих причин показывает, что в мире существует множество стран, схожих с Узбекистаном по социально-экономическим условиям. Молодёжь из таких государств нуждается в качественном образовании, которое Узбекистан способен предоставить.

Во-первых, страна располагает благоприятным климатом, схожим с условиями в странах Азии и Африки. Во-вторых, Узбекистан — многонациональное и толерантное государство. Этому есть историческое подтверждение: Великий Шёлковый путь, проходивший через территорию страны, объединял различные культуры и цивилизации. В-третьих, Узбекистан активно развивается

в сфере образования: реализуются крупные инновационные проекты, ежегодно растёт количество вузов. В настоящее время в 213 высших учебных заведениях обучаются более 1 300 000 студентов. Благодаря этому охват молодёжи высшим образованием увеличился с 38 % до 42 % в 2022 году.

Причины роста числа студентов из Индии:

- медицинские и технологические вузы Узбекистана поднимаются в международных рейтингах, ориентируясь на качественное образование.
- стоимость обучения в Узбекистане относительно ниже, чем в Индии, что создает финансово выгодный вариант для студентов и их семей.

Узбекистан находится ближе к Индии и имеет схожий климат, что облегчает процесс адаптации.

Грамотность — это фундамент, на котором строится любая развитая экономика. Наличие неграмотного населения является серьёзным сдерживающим фактором развития любой страны. Согласно данным Федерального бюро статистики труда США, в Соединённых Штатах люди с самым низким уровнем грамотности в 16,5 раза чаще получают государственную финансовую помощь (пособия). При этом они также входят в группу с самым низким уровнем дохода — их заработная плата составляет менее 300 долларов в неделю [9].

*Составлен автором на основе данных источника [9].

Рисунок 5. Рейтинг стран по качеству высшего образования за 2021 год

На рисунке 5 представлены страны мира с их качеством образования среди молодого и старшего поколения. В обоих случаях наименьшие показатели приходятся на страны Африки.

Это обуславливается тем, что в этих странах средства, выделяемые на развитие образования составляют, относительно ВВП страны, очень низкую долю:

- Центральноафриканская Республика - 1,2%;
- Бирма - 0,8%;
- Гвинея - 0,6 %;
- Замбия и ОАО - 1,3%;
- Монако и Ливан - 1,6%;
- Шри-Ланка, Эритрея, Лихтенштейн, Доминиканская Республика, Ливия, Ирак и Гвинея-Бисау - 2%.
- Республика Конго, Зимбабве, Перу, Чад, Камбоджа - 3 %.

В Узбекистане в последние годы проводятся системные работы по повышению привлекательности вузов страны как для внутренних, так и для иностранных абитуриентов.

В частности, доля выделяемых средств на увеличения охвата молодёжи высшим образованием, повышению качества образования в Узбекистане относительно ВВП составляет 20%.

Только за 2023/2024 учебный год были созданы совместные образовательные программы в 48 государственных вузах Узбекистана с партнёрами из 20 зарубежных стран.

Сегодня студенты в стране рассматриваются как важный ресурс для экономики, способный приносить выгоду как в финансовом, так и в инновационном аспекте. Именно поэтому страны мира вели и продолжают вести конкурентную борьбу за развитие собственного образовательного потенциала и экономического процветания. В данной работе будут представлены рекомендации, направленные на повышение привлекательности образовательных учреждений Узбекистана для иностранных студентов.

Обсуждение

Чтобы привлечь больше международных абитуриентов, университетам следует сосредоточить усилия на тех индикаторах, которые оказывают наибольшее влияние - прежде всего, на своих веб-сайтах. Согласно крупнейшему в мире опросу потенциальных иностранных студентов, проведённому среди более 100 000 участников из 195 стран, свыше 75% респондентов назвали именно сайты университетов главным источником информации при выборе учебного заведения [10]. Необходимо активизировать продвижение и формирование узнаваемого образовательного бренда Узбекистана за рубежом. Это включает создание англоязычных веб-сайтов вузов с подробной и актуальной информацией о программах, условиях приёма, жизни в кампусе и возможностях для международных студентов. Вузы должны регулярно участвовать

в международных образовательных выставках и форумах, где они смогут представить свои предложения напрямую потенциальным абитуриентам. Одновременно важно развивать сотрудничество с зарубежными посольствами, культурными центрами и образовательными агентствами для системной поддержки продвижения узбекского образования за границей.

Немаловажную роль играет развитие международного академического сотрудничества. Вузы Узбекистана должны стремиться к заключению договоров о совместных программах с выдачей двойных дипломов и академических обменах с престижными зарубежными университетами. Это позволит студентам получать образование, признанное в разных странах, а преподавателям - участвовать в обменных программах и международных исследованиях. Кроме того, совместные научные проекты с зарубежными партнёрами повысят научный авторитет и международную репутацию университетов.

Отдельное внимание следует уделить финансовой доступности образования для иностранных студентов [12]. Необходима реализация стипендиальных программ, грантов и льгот, предусматривающие частичную или полную компенсацию оплаты за обучение. Также важно расширять государственные стипендиальные программы, ориентированные на иностранных граждан. Это позволит привлечь талантливых студентов из разных стран, в том числе из социально менее обеспеченных регионов, и будет способствовать формированию устойчивого международного студенческого контингента в Узбекистане.

Заключение

Комплексная реализация этих мероприятий обеспечит устойчивый рост интереса к образованию в Узбекистане, повысит уровень интернационализации университетов и создаст условия для долгосрочного развития страны как привлекательного образовательного направления

на международной арене. Анализ открытых источников информации по итогам узбекских, российских и зарубежных исследований влияния процесса привлечения иностранных студентов на развитие территорий (регионов, городов) позволил сформулировать основные социально-экономические эффекты и факторы привлечения иностранных студентов в регионы.

Список использованной литературы:

1. QS World University Rankings: что это и как работает? // Sky.pro. URL: <https://sky.pro/wiki/profession/qs-world-university-rankings-что-это-и-как-работает/>.
2. World University Rankings // TopUniversities. URL: <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>.
3. Университеты Узбекистана в рейтинге QS by Subject 2025: новые результаты и достижения // Mentalaba.uz. URL: <https://mentalaba.uz/ru/blog/batafsil/ozbekiston-universitetlari-qs-world-university-rankings-by-subject-2025-reytingida-yangi-natijalar-va-yutuqlar>.
4. Россия vs США: высшее образование — сравнение систем // Svetak.ru. URL: <https://svetak.ru/blog/rossiya-vs-ssha-vysshee-obrazovanie-sravnenie-sistem>.
5. Узбекистан занимает третье место в мире по количеству студентов в зарубежных вузах // Uzdaily.uz. URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/uzbekistan-zanimaet-trete-mesto-v-mire-po-kolichestvu-studentov-v-zarubezhnykh-vuzakh/>.
6. Более 30 тыс. студентов обучаются за рубежом // Anhor.uz. URL: <https://anhor.uz/news/bolee-30-tys/>.
7. Более 30 тысяч студентов из Узбекистана учатся за границей // Радио Озодлик. URL: <https://rus.ozodlik.org/a/32964480.html>.
8. Почему студенты Узбекистана уезжают учиться за границу? // Uz24.uz. URL: <https://uz24.uz/ru/articles/student-10-31>.
9. Уровень грамотности по странам мира // NoNews.co. URL: <https://nonews.co/directory/lists/countries/literacy>.
10. How university websites can attract international students [Электронный ресурс] / Numiko. – Режим доступа: <https://numiko.com/insights/how-university-websites-can-attract-international-students>
11. Леднева С.А. Привлечение студентов к работе над грантами как фактор формирования социально-психологической компетентности будущего специалиста // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2016. №5 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/privlechenie-studentov-k-rabote-nad-grantami-kak-faktor-formirovaniya-sotsialno-psihologicheskoy-kompetentnosti-buduschego> (дата обращения: 26.06.2025).
12. The Economic Benefit of International Students. Economic Analysis for Academic Year 2013–2014, NAFSA, available at: http://www.nafsa.org/_/File/_/eis2014/New_Hampshire.pdf (accessed 28.10.2016).

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000